

ИЖТИМОЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ «АРҒИМЧОҚ» МОДЕЛИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Kim Sun Suk

УзМУ мустақил изланувчиси

Жаҳон амалиётида XX асрнинг 80 йилларидан бошлаб ижтимоий тадбиркорлик соҳаси мамлакат миллий иқтисодиётининг янги, яъни тўртинчи соҳасида ривожланиб келаяпти. Сўнгги йилларда нафақат мамлакатлар миқёсида, балки глобал даражада ижтимоий муаммоларнинг кенг тарқалиб бораётганлиги сабабли ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга ҳар қандай мамлакат амалиётида зарурият кучайди. Натижада иқтисодий адабиётда ижтимоий тадбиркорликни ривожлантиришнинг жаҳон амалиётини қиёсий таққослаш асосида уни ривожлантиришнинг турли моделларини аниқлашга қаратилган илмий тадқиқотларга устуворлик қаратилди.

Жумладан, Бирмингем, Кембридж, Делфт технологиялар университетлари каби жаҳондаги етакчи олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари ҳам айнан ижтимоий тадбиркорлик соҳасида кўп сони илмий изланишлар олиб бормоқдалар. Ушбу олий таълим муассасалари базасида ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш моделлари ва уни амалиётга жорий этишга қаратилган тадқиқотлар М. Ниссенс, П. Трейси, Дж. Мейра, Дж. Дефорни, Б.Р. Смит, Р. Спир, Т. Куни, Д. Уестли, Дж. Фергюссон, Ч. Триведи каби олимлар томонидан амалга оширилмоқда[1;2].

Ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг назарий асослари бевосита тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлганлигини инобатга олган ҳолда, биринчи галда «тадбиркорлик» иқтисодий категориясининг мазмунига эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Иқтисодий адабиётга илк бор «тадбиркорлик» атамаси XVII асрда британ иқтисодчи олими Р. Кантильон томонидан киритилган бўлиб, унинг фикрича «тадбиркорлик – бу маълум бир рискли ҳолатлар амал қилиши

шароитида мустақил қарорлар қабул қилиш орқали ўз даромадини кўпайтиришга қаратилган хўжалик юритиш шакли ҳисобланади». Олим тадбиркорлик фаолиятининг моҳиятини тушунтиришда турли рискли ҳолатлар сабабли тадбиркорларнинг даромад олиш ёки тегишли бўлган миқдордаги зарар кўришлари мумкинлигига эътиборни қаратади.

Иқтисодий адабиётда ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг Джеффри Тиммонс томонидан ишлаб чиқилган «Арғимчоқ» модели ўзига хос аҳамият касб этади. Ушбу модел ижтимоий тадбиркорлик субъектлари имкониятлари билан уларнинг мавжуд ресурслари, жумладан, ҳамкорлари ўртасидаги ўзаро муносабатларга асосланганлиги билан характерланади[3]. Бунда ижтимоий тадбиркорлик субъектлари фаолияти уларнинг мавжуд ресурслари ва ҳамкорлари имкониятлари билан ўзаро мос ҳолда таъминланиши асосида ушбу соҳани ривожлантириш самарадорлиги ортиб бориши илмий жиҳатдан исботланган. Бунда ҳар уччала кўрсаткичнинг бири бошқасига нисбатан мос бўлмаса, у ҳолда ижтимоий тадбиркорлик субъектлари фаолияти омадсизликка юз тутиши мумкинлиги таъкидлаб ўтилган.

1-расм. Ижтимоий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича Дж. Тиммонснинг «Арғимчоқ» модели[4]

Дж. Тиммонснинг «арғимчоқ» моделининг таркибий тузилиши ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг ички ва ташқи ривожланиш имкониятларини ўзаро мувозанатини таъминлашга асосланганлиги 1-расмда келтирилган

чизма орқали яққол намоён бўлиб турибди. Ушбу моделнинг ижтимоий тарафлари билан биргаликда, ўзига хос камчиликлари ҳам мавжуд ҳисобланади. Ушбу моделнинг катта камчилиги бозор иқтисодиёти шароитида ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг бизнес соҳасидаги фаолияти натижалари умуман инобатга олинмаганлиги сабабли рақобат курашларида бу турдаги корхоналар фаолияти узок муддат самарали ҳисобланмайди. Бунда ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг бошқа тадбиркорлик субъектлари сингари ўз давромдлари ҳажмини оширишга бўлган интилишлари эътиборга олинмаган.

«Арғимчоқ» модели асосида ижтимоий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ривожлантиришда давлат томонидан мазкур соҳада фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларига субсидия ва дотациялар ажратиш ҳажми ортиб, давлатнинг аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш харажатлари сезиларли даражада камаймайди. Шу билан биргаликда, ушбу модел асосида мамлакатда ижтимоий тадбиркорлик ривожлантириладиган бўлса, ижтимоий тадбиркорлик субъектларининг бюджет субсидиялари ва дотацияларидан фойдаланиш ҳолатларида турли бюрократик тўсиқлар пайдо бўлиши эътимоли юқори ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида Ўзбекистон сингари бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар амалиётида кутилган натижаларга эришиш имкониятларини буткул чеклаб қўйиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Беспалый С.В. Развитие социального предпринимательства в Казахстане: Анализ и факторы. Business and Administration: Problems and Solutions. Vol. 5, № 140. pp. 44-53;

2. Pierre, A., von Friedrichs, J. and Vincent, J. (2014). Review of Social Entrepreneurship Research: Book chapter. Social Entrepreneurship. International Entrepreneurship Studies, 29. pp. 43-69

3. Жохова В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие // Известия ДВГУ. Экономика и управление. 2015. № 1. С. 87-88

4. Timmons, J. Spinelli, S. New Venture Creations: Entrepreneurship fir the 21st Century. N.Y.: McGray-Hill / Irwin, 2007. 588 p.